

DAVLAT HUQUQIY SIYOSATI TUSHUNCHASI

Xaydarova Marjona Olim qizi

marjonkhaydarova3004@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15688530>

Annotatsiya. Mazkur tezisda siyosat tushunchasi va uning kelib chiqishi, davlat huquqiy siyosati, huquqiy siyosatning maqsadi hamda vazifalari, shuningdek mamlakatimizda davlat huquqiy siyosatini yuritishda amalga oshirilayotgan islohotlar yoritilgan.

Kalit soʻzlar: siyosat, davlat, huquqiy siyosat, institut.

“Siyosat” (“politike”) atamasi dastlab Aristotel tomonidan miloddan avvalgi IV asrda kiritilgan boʻlib, siyosat hodisasi, tushunchaviy ifodalanmagan boʻlsa ham, hokimiyat munosabatlari, davlat qurilishi, urushlar va hududiy bosqinlar, diplomatik amaliyot bilan bogʻliq holda qadimiy sivilizatsiyalarning ajralmas qismi hisoblangan. Robert Alan Dal yozganidek, “Siyosat – qadimiy va universal tajriba; siyosiy tahlil san'ati va fani ming yillar davomida dunyoning turli hududlarida rivojlangan”¹.

Nizomulmulk oʻzining “Siyosatnoma” asarida siyosatni izohlab, shohlarning davlat boshqarishda turli usul va vositalardan foydalangani, turli vaziyatlarda muayyan oqilona yoʻl tutgani, chora-tadbir hamda amallar qoʻllangani, murosai madora orqali yurt boshqargani, ragʻbat va jazo qoʻllab, ibrat kuchi bilan hukmronlik qilgani va shu tariqa maqsadga erishgani: yaʼni davlat tinchligi hamda rivojini taʼminlagani haqida yozadi.

Sharqning mashhur allomasi, Ibn Xaldun oʻzining “Muqaddima” asarida davlat va siyosat masalalariga katta eʼtibor qaratgan. Uning taʼbiricha, hukumatlar oʻz siyosatida huquq prinsiplaridan chetga chiqmasligi lozim, ... davlat siyosati hukmdorning oʻzi bilan cheklanmaydi, unda barcha fuqarolar ishtirok etadi. Shu bois mamlakatdagi barcha oʻzgarishlar faqat davlat boshligʻining maqomi bilangina emas, balki butun jamiyat holati bilan belgilanadi. Ibn Xaldunning mazkur fikrida siyosatning mohiyati ifodalangan boʻlib, davlat rahbari yuritadigan siyosat butun jamiyat manfaatiga daxldorligini anglatadi.

Davlat siyosati davlat tashkil topishi bilan birga yuzaga kelib, boshqaruv vositasi, moliyaviy, moddiy, mehnat, axborot va boshqa resurslarni dolzarb ijtimoiy muammolarni hal qilish (ichki siyosat), boshqa davlatlar va xalqlar bilan aloqalarni oʻrnatish (tashqi siyosat), qurolli kuchlar va harakatlarni tashkil etish (harbiy siyosat), shuningdek, joriy sharoitda erishib boʻlmaydigan istiqbolli va muhim maqsadlarni ifodalovchi boshqaruv strategiyasi, ularni amalga oshirish chora-tadbirlari dasturi sifatida xizmat qiladi. Amerika siyosiy fanlar assotsiatsiyasining birinchi prezidenti Frank Gudnau taʼkidlaganidek, siyosat “davlat irodasining ifodasi yoki chora-tadbirlar tizimi bilan shugʻullanadi, ... davlatning siyosiy yoʻnalishini boshqaradi”².

Davlat hokimiyati ijtimoiy hayot yoʻnalishlariga monand ravishda siyosat yuritadi. Shunga koʻra, iqtisodiy siyosat, ijtimoiy siyosat, madaniy siyosat, harbiy siyosat, huquqiy siyosat va boshqa turdagi siyosat haqida gapirish mumkin.

¹ Даль Р.А. Современный политический анализ. Актуальные проблемы современной зарубежной политической науки. Вып. 4. Реферативный сборник. М.: ИНИОН РАН; 1991.

² Гуднау Ф. Политика и управление. Классики теории государственного управления: американская школа. М.: Изд-во МГУ; 2003.

Iyun, 2025-Yil

Huquqiy siyosat – davlatning huquq bilan, yuridik soha bilan bog'liq faoliyati sifatida izohlanishi mumkin. Huquqiy siyosat, avvalo, mamlakatning huquqiy rivojlanish jarayonlarini boshqarish, davlatning ijtimoiy munosabatlarni huquqiy tartibga solish mexanizmini qaror toptirish va rivojlantirish, inson huquqlarini ta'minlash, qonuniylik va huquqiy tartibni mustahkamlash, huquqiy tarbiya va madaniyatning yuksak darajasini ta'minlash maqsadlari yo'lida yuridik vositalardan oqilona foydalanish borasidagi muntazam faoliyatidir.

Barchamizga ma'lumki, O'zbekiston tarixan ming yilliklar davomida u yoki bu ko'rinishda mustaqil siyosatini turli shakllarda amalga oshirib kelgan. Vatanimiz mustaqillikka erishgach, yangi milliy davlatchilik va ijtimoiy adolatli jamiyatni barpo etish, demokratik huquqiy davlat qurish va pirovardida, "Avval – inson, keyin – jamiyat va davlat" g'oyasini tatbiq etishni hayotning o'zi taqazo etdi.

So'nggi yillarda jamiyat hayotidagi tub ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar, inson huquq va erkinliklarini himoya qilishning yangi bosqichga ko'tarilishi, fuqarolarning huquqiy ongi va madaniyati oshishi, o'z huquq va erkinliklarini anglashi hamda talab qilishi, so'z erkinligi, xalq hokimiyatchiligi, davlat organlarining aholi bilan ishlashda mutlaqo yangi tamoyillar asosida tashkil etilishi va amalga oshirilishi, ular faoliyatida ochiqlik va shaffoflikning keng ta'minlanishi mamlakatda amalga oshirilayotgan huquqiy siyosatning yangi darajaga chiqqanligining amaliy ifodasidir.

Boshqacha aytganda, yuqoridagi omillarning yuzaga kelishi mamlakatning huquqiy siyosatga e'tiborini jiddiy ravishda kuchaytirdi.

Ushbu hodisalarni o'rganish va izchil davom ettirish maqsadida mamlakatimizda bir nechta ixtisoslashtirilgan tuzilmalar, ya'ni institutlar tashkil etildi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 13-apreldagi "Davlat huquqiy siyosatini amalga oshirishda adliya organlari va muassasalari faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5415-son farmoniga muvofiq, Toshkent davlat yuridik universitetining Huquqiy tadqiqotlar markazi negizida O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzurida Huquqiy siyosat tadqiqot instituti tashkil etildi. Tadqiqot instituti yagona davlat huquqiy siyosatini amalga oshirish, qonuniylikni mustahkamlash, jamiyatda huquqiy madaniyat va huquqiy ongni oshirishga qaratilgan tadqiqotlarni tashkil etish va o'tkazish sohasida respublikaning yetakchi davlat ilmiy-tadqiqot ekspert muassasasi etib belgilandi.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 29-dekabrda "O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Qonunchilik va huquqiy siyosat institutining faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi PQ-462-son qaroriga muvofiq, Prezidentga hisobdor bo'lgan, davlat ekspertlik ilmiy-tadqiqot muassasasi shaklidagi Qonunchilik va huquqiy siyosat instituti tashkil etildi. Qarorga ko'ra, institut Prezidentning huquqiy siyosatni shakllantirish va amalga oshirish bo'yicha faoliyatini ilmiy, axborot-tahliliy jihatdan qo'llab-quvvatlaydi; qonunchilik hujjatlarining tartibga solish ta'sirini baholashdan o'tkazadi va amalga oshirilishini monitoring qiladi, ularni takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqadi.

Ushbu institutga quyidagi sohalarda amaliy tadqiqotlar o'tkazish yuklatildi:

- ma'muriy islohotlar o'tkazish sharoitida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirishning huquqiy muammolarini o'rganish;
- konstitutsiyaviy islohotlarning siyosiy-huquqiy ustuvor yo'nalishlari va uni amalga oshirish mexanizmlarini ishlab chiqish (davlat boshqaruvi, fuqarolik jamiyatini rivojlantirish);

Iyun, 2025-Yil

- normativ-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqish va amalga oshirish bosqichida ularning tartibga solish ta'sirini baholash tizimini maqbullashtirish orqali "aqli tartibga solish" loyihasini joriy etish;

- korrupsiyaga qarshi kurashishning tashkiliy-huquqiy muammolarini o'rganish.

Huquqiy siyosat umumdavlat siyosatining muhim tarkibiy qismi bo'lib, qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyati bilan birgalikda davlat rahbari tomonidan shakllantiriladi va amalga oshiriladi. Bu jarayonda har qanday siyosat huquqiy baza asosida olib borilishi, ya'ni uning huquqiyliigi ta'minlanishi kerak. Qonuniy asosga ega bo'lmagan siyosatning qo'llanishi esa uning kuchsiz va zaif bo'lishiga olib keladi. Shuning uchun ham huquqiy siyosatning mavjud bo'lishi davlat va jamiyat rivojlanishi uchun o'ta muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nizomulmulk. Siyosatnoma yoki savr ul-Mulk. -T., 1997.
2. Аристотель. Политика. Сочинения. В 4 т. Т. 4. М.: Мысль; 1983.
3. Даль Р.А. Современный политический анализ. Актуальные проблемы современной зарубежной политической науки. Вып. 4. Реферативный сборник. М.: ИНИОН РАН; 1991.
4. Гуднау Ф. Политика и управление. Классики теории государственного управления: американская школа. М.: Изд-во МГУ; 2003.
5. Anderson J.E. Public Policymaking: An Introduction. New York; 2003.
6. <https://yuz.uz/huquqiy-siyosat-jamiyatga-nima-beradi>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH